

CZU 351.712(4)

DOI 10.5281/zenodo.6988543

Adrian BACOȘ,
doctorand

PhD student

DIRIGENȚIA CONTRACTELOR DE LUCRĂRI PUBLICE ÎN SPAȚIUL EUROPEAN

Contractele de lucrări publice trebuie să fie redactate de către specialiști datorită complexității serviciilor prestate prin contract și riscului ivirii unor circumstanțe neprevăzute în timpul executării lucrărilor. Contractele Federației Internaționale a Inginerilor Consultanți (FIDIC – Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils) sunt o parte importantă a contractelor de achiziții publice de execuție lucrări, fiind puncte de referință pentru majoritatea contractelor de achiziții.

Contractele de lucrări, încheiate între operatorii economici și autoritățile publice contractante, impun ca acestea să fie redactate și revizuite de către un avocat specializat în construcții, care cunoaște și înțelege regulile aplicabile lucrărilor publice. Contractele FIDIC sunt contracte standard în domeniul construcțiilor și instalațiilor, utilizate drept modele de referință pe plan internațional. Acestea au fost elaborate de către Federația Internațională a Inginerilor Consultanți, fondată în anul 1915 de către trei state europene (Belgia, Franța și Elveția).

Cu referire la contractele de construcții, scopul FIDIC a fost de a crea standarde de contracte ce pot fi utilizate pentru o varietate de proiecte de construire și instalații, având în vedere că, în esență, construirea unor proiecte oriunde în lume (lăsând la o parte specificitățile de natură tehnico-geografică) au la bază aceleași principii călăuzitoare.

Aceste modele de contracte cumulează o experiență de decenii în cadrul unor proiecte de construire și instalații și reprezintă documente care iau în considerare, de o manieră echilibrată, interesele ambelor părți implicate [1, p.44].

Cuvinte cheie: preț forfetar, părți contractante, lucrări de geniu civil, contracte interne, pacta sunt servanda, antreprenor, proiecte „la cheie”, certificat de recepție, conduita părților, contracte FIDIC, misiune de construcții.

COORDINATION OF PUBLIC WORKS CONTRACTS WITHIN THE EUROPEAN AREA

Public works contracts must be drawn up by specialists, granted the complexity of the services provided by the contract and the risk of unforeseen circumstances arising during the execution of the works. FIDIC contracts are a major part of public works contracts, as reference points for most procurement contracts.

The works contracts concluded between the economic operators and the public contracting authorities require that they should be drafted and revised by a lawyer specialized in construction,

who knows and understands the rules appropriate to public works.

FIDIC contracts are standard contracts in the domain of construction and installation, internationally used as reference models. They were defined by the International Federation of Consulting Engineers (from where the acronym FIDIC – Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils) founded in 1915 by three European states (Belgium, France and Switzerland).

Referring to building contracts, the goal of FIDIC was to create contract models to be used for a variety of building and installation projects, given the fact that, essentially, building anywhere around the world (aside technical and geographical specifications) follows the same guiding principles.

These models cumulate decades of experience within building and installation projects and constitute documents taking into consideration in an equilibrated manner the interests of both side [1, p.44].

Keywords: established price, contracting parties, civil works, internal contracts, pacta sunt servanda, entrepreneur, turn-key projects, receipt certificate, conduct of the parties, FIDIC contracts, construction mission

Pe fondul unei activități comerciale din ce în ce mai dezvoltate, formele standard de contracte au devenit o parte importantă a tranzacțiilor curente, având ca scop eficientizarea activităților și protejarea intereselor părților contractante. Forme de contracte cadru au fost dezvoltate de timpuriu și în domeniul construcțiilor, fiind elaborate în general de către organizații profesionale independente, pentru a stabili și consolida un cadru contractual echilibrat și just. Spre exemplu, în Marea Britanie și Irlanda astfel de contracte standard au existat încă din secolul al nouăsprezecelea. În prezent, cele mai răspândite și utilizate forme standard de contracte în domeniul construcțiilor sunt cele elaborate de FIDIC.

Cu toate acestea, ca urmare a vastei experiențe în plan internațional, de-a lungul timpului, FIDIC a emis și perfecționat numeroase contracte-tip adaptate proiectelor de construcție de anvergură în derulare, atât între parteneri contractuali privați, cât și între autorități publice și companii private. Astfel, prima formă standard de contract pentru execuția de lucrări a fost elaborată de FIDIC încă din 1957, fiind intitulată „Condiții de contract (Internațional) de lucrări civile ingineresti”; aceasta a devenit cunoscută în scurt timp drept „Cartea Roșie” („Red Book”). Ulterior, fără să aducă modificări fundamentale față de varianta inițială, au fost publicate cea

de-a doua și cea de-a treia ediții ale Cărții Roșii, în anul 1969, și respectiv în anul 1977. Primele forme de contracte FIDIC au urmărit îndeaproape condițiile contractuale elaborate de Instituția Inginerilor Civili (Institution of Civil Engineers) din Londra, având deci la bază principiile dreptului anglo-saxon [1, p.46].

Una dintre dificultățile legate de aceste forme inițiale de contracte a fost faptul că partea de proiectare a lucrărilor era realizată de către Beneficiar sau de către inginerul acestuia. În consecință, aceste contracte-tip erau mai potrivite pentru lucrări de inginerie civilă și proiecte de infrastructură, cum ar fi, de exemplu, străzi, poduri, tunele etc., fiind însă mai puțin adecvate pentru situațiile în care părți majore ale lucrărilor erau manufacturate în afara șantierului propriu-zis de construcții.

Acest fapt a condus la apariția primei ediții a Cărții Galbene („Yellow Book”), elaborată de FIDIC în anul 1963, pentru lucrări mecanice și electrice, proiectate de Antreprenor. Cartea Galbenă pune accent pe testare și instalare, fiind mai potrivită pentru manufacturarea și instalarea construcțiilor industriale. A doua ediție a Cărții Galbene a apărut în anul 1980 [1, p.48].

Atât Cartea Roșie cât și Cartea Galbenă au fost din nou revizuite de către FIDIC în anul 1987. Cea de-a patra ediție a Cărții Roșii („The Old Red Book”) a adus mai multe modificări

față de edițiile anterioare, inclusiv în ceea ce privește titlul, din care a fost șters cuvântul „internațional”, părțile fiind astfel invitate să utilizeze Cartea Roșie nu doar în contractele internaționale, ci și în cele naționale, fără elemente de extraneitate. O caracteristică esențială a acestei a patra ediții a constat în impunerea unei cerințe exprese în sarcina inginerului de a acționa în mod imparțial în adoptarea oricărei decizii sau măsuri care ar putea afecta drepturile și obligațiile părților, cerință prezumată a fi implicită în edițiile anterioare. FIDIC a mai adus amendamente la această ediție prin republicările succesive din:anii 1988 și 1992, precum și printr-un Supliment din anul 1996.

O altă formă cadru de contract a fost cea intitulată Condiții de Contract pentru proiectare-construcție și predare la cheie („Conditions of Contract for DesignBuild and Turnkey”). Aceste condiții au fost întocmite de FIDIC în a1995 și au devenit cunoscute sub denumirea de Cartea Portocalie („Orange Book”). Acest contract tip a fost destinat utilizării în cadrul tranzacțiilor internaționale, dar s-a considerat că ar fi putut fi folosit și în contracte interne, cu mici modificări. În acest tip de contract Antreprenorul realizează în întregime proiectul, execută construcția și o predă Beneficiarului la cheie. Inginerul a fost înlocuit cu un „Reprezentant al Beneficiarului” care, în determinarea valorii, a costurilor și a prelungirilor de termene avea datoria de a acționa în mod echitabil, rezonabil și în concordanță cu contractul. Urmare a amodificărilor menționate, a fost eliminată necesitatea de a supune o anumită problemă aprecierii Inginerului, în locul deciziei acestuia fiind introdusă o Comisie de soluționare a disputelor (Dispute Adjudication Board sau DAB), formată din unul sau trei membri numiți în comun de către Beneficiar și Antreprenor la demararea contractului [2, p.253].

Suplimentul la Cartea Roșie și la cea Galbenă, publicat în noiembrie 1996, a oferit utilizatorilor posibilitatea de a opta pentru mecanisme alternative, incluzând opțiunea

pentru o Comisie de soluționare a disputelor, cu condiții și reguli procedurale delimitate, și opțiunea pentru plata unui preț forfetar în detrimentul plății pe bază de deviz.

Diferențele principale de concept între Cartea Portocalie, pe de o parte, și Cărțile Roșie și Galbenă, pe de altă parte, sunt următoarele:

(a) în general, contractele de proiectare-construcție și predare la cheie (Cartea Portocalie) au finanțare privată;

(b) întreaga parte de proiectare în Cartea Portocalie este încredințată Antreprenorului, acesta fiind responsabil în totalitate pentru proiect;

(c) riscurile ce derivă din contract sunt suportate într-o mai mare măsură de către Antreprenor.

În contextul dezvoltării industriei de construcții la nivel internațional, FIDIC a actualizat formele cadru de contract elaborate anterior, iar rezultatul acestui demers a fost publicarea în anul 1999 a unui set nou și diferit de condiții contractuale. Acest set se utilizează în prezent și reunește următoarele cărți:

- Cartea Roșie („Red Book”) – Condiții de Contract pentru construcții de clădiri și lucrări de inginerie proiectate de către Beneficiar;

- Cartea Galbenă („Yellow Book”) – Condiții de Contract pentru echipamente electrice și mecanice și pentru clădiri și lucrări de inginerie proiectate de către Antreprenor;

- Cartea Argintie („Silver Book”) – Condiții de Contract pentru proiecte la cheie;

- Cartea Verde („Green Book”) – Forma scurtă de contract, consacrată lucrărilor de mai mică anvergură.

Modificările aduse condițiilor contractuale FIDIC prin apariția noilor Cărți au pornit de la o serie de considerații, dintre care cele mai importante s-au referit la: [3, p.477]

- Necesitatea standardizării formelor de contract FIDIC și a simplificării acestora, având în vedere utilizarea lor în numeroase situații de către persoane cu alt background ligistic;

- Necesitatea adaptării formelor de contract FIDIC în vederea utilizării atât în

sistemul de drept comun, cât și în sistemele de drept civil;

- Rolul Inginerului și în special cerința ca acesta să acționeze imparțial în circumstanțele în care acesta este angajat și plătit de Antreprenor.

Sintetic, caracteristicile de bază ale celor patru Cărți FIDIC din 1999 pot fi descrise astfel:

Cartea Roșie se aplică lucrărilor proiectate de către Beneficiar, fiind vorba de un contract cu măsurători la final, administrat de către un Inginer din sistemul de drept anglo-saxon.

Cartea Galbenă, reprezentând o variantă evoluată a Cărții Portocalii din 1995, se aplică lucrărilor electrice și mecanice, incluzând proiectarea acestora de către Antreprenor, și este recomandată de către FIDIC pentru contractele de lucrări de inginerie și de construcții de clădiri. Și această formă de contract implică prezența Inginerului [4, p.41].

Cartea Argintie se aplică proiectelor „la cheie”, inclusiv de infrastructură, cu o abordare specială în ceea ce privește repartizarea riscurilor contractuale, lăsând în mod deschis mai multe riscuri în sarcina Antreprenorului în raport cu celelalte contracte FIDIC; această carte constituie o noutate care corespunde cerințelor exprimate de anumiți Beneficiari interesați de garantarea prețului convenit și a termenilor stipulați. În această formă de contract Inginerul nu este prezent.

Cartea Galbenă și cea *Argintie* sunt contracte cu preț forfetar (global) și conferă Antreprenorului atât execuția, cât și proiectarea lucrărilor.

Cartea Verde se utilizează în cazul contractelor de lucrări de complexitate și valoare relativ redusă, fiind din ce în ce mai des folosită în practică pentru contractele de subantrepriză. Este de asemenea un contract cu măsurători la final, aplicabil lucrărilor proiectate de Beneficiar, însă spre deosebire de *Cartea Roșie* nu este administrat de un Inginer [5, p.271].

Cărțile FIDIC din 1999 se aliniază într-o anumită măsură principiilor consfințite de *Cartea Roșie* din 1987 și *Cartea Portocalie* din 1995, însă prezintă diferențe semnificative de

structură.

Mentținându-se intenția de standardizare, se poate observa că actualele Cărți FIDIC se aseamănă între ele, în măsura în care obiectul lor nu impune o redactare diferită, fiind structurate în mare parte în mod similar. Astfel, fiecare dintre Cărți include Condițiile Generale, un ghid pentru redactarea Condițiilor Speciale, modelele unei scrisori de ofertă, ale unui acord contractual și ale unui acord de soluționare a disputelor. Condițiile Generale ale celor trei Cărți cuprind toate 20 de clauze, dintre care 17 au un conținut comun.

Cărțile se deosebesc de modelele anterioare în principal prin:

- regruparea mai clară a clauzelor contractuale;

- reglementarea distinctă a obligațiilor Inginerului;

- reglementarea detaliată a mecanismelor Comisiei de soluționare a disputelor.

În septembrie 2008, FIDIC a publicat prima ediție a Cărții Aurii, care se adresează contractelor de proiectare, construcții și operare („DBO Projects”).

Cartea Aurie reprezintă o dezvoltare a noii Cărți Galbene și este dedicată proiectelor în care Beneficiarul dorește ca Antreprenorul care a proiectat și a construit o anumită facilitate să continue să o opereze și să o mențină pentru o perioadă mai lungă de timp (un număr de ani).

Acest tip de contract poate prezenta avantaje semnificative atât pentru Beneficiari, cât și pentru Antreprenori. Beneficiarii ar avea astfel o garanție că lucrarea în cauză va fi menținută în stare de bună funcționare cel puțin până la sfârșitul perioadei contractuale, ceea ce constituie un avantaj extrem de important având în vedere multitudinea situațiilor din practică în care lucrările s-au deteriorat rapid, la scurtă vreme după recepția lor de către Beneficiar, din cauza problemelor de proiectare, a calității deficitare a materialelor utilizate sau a execuției defectuoase. Sub regimul instituit de contractele DBO, Antreprenorul va răspunde nu numai de realizarea unei lucrări, ci și de

furnizarea pe termen lung a unui serviciu. Antreprenorul va fi astfel stimulat să acorde o atenție sporită calității lucrării, în caz contrar având de înfruntat riscul unor costuri ridicate de reparații, înlocuire și mentenanță pe durata operării. Beneficiile pentru Antreprenor rezultă din oportunitatea care îi este oferită de a realiza o lucrare durabilă maximizând eficiența costurilor, prin punerea în balanță a costurilor de construcție și a celor de mentenanță și operare pe o durată îndelungată; în același timp, Antreprenorul are avantajul asigurării unui venit pe termen lung.

Condițiile FIDIC au fost elaborate având la bază dreptul anglo-saxon (common law). Izvoarele de drept în sistemul common law sunt precedentul judiciar, principiul echității („equity”), legislația, tratatele internaționale și cutuma. Faptul că regulile FIDIC au fost concepute având la bază principii în materie specifice dreptului anglo-saxon rezultă în primul rând din terminologia utilizată, lista de definiții de la începutul Condițiilor fiind edificatoare în acest sens. În al doilea rând, conținutul Cărilor FIDIC poartă o pronunțată amprentă anglo-saxonă prin prisma mecanismelor contractuale care se revendică din tradiția engleză, cel mai elocvent exemplu fiind instituția Inginerului ca administrator al contractului. Aceasta s-a menținut în noua ediție a Cărilor FIDIC fără modificări substanțiale, cu excepția faptului că rolul de cvasi-arbitru a fost transferat Comisiei de soluționare a disputelor [6, p.23].

În prezent, Condițiile contractuale FIDIC au dobândit o aplicabilitate foarte largă, devenind practic o cutumă internațională în domeniul construcțiilor. Mai mult decât atât, pentru contractele importante pe care le finanțează, numeroase bănci multilaterale de dezvoltare (BMD) (Banca Mondială, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Banca de Dezvoltare InterAmerican, cea din Asia și cea din Africa) au utilizat de mulți ani Condițiile de Contract pentru Construcții elaborate de FIDIC, modificate și adaptate corespunzător nevoilor acestora. În acest sens,

la nivelul băncilor de dezvoltare se practică utilizarea unui contract cadru, respectiv Contractul de Construcții BMD Armonizat, elaborat în colaborare cu FIDIC și având la bază Regulile redactate de Federație.

Întrucât Contractele cadru FIDIC beneficiază de mult timp de o reputație la nivel mondial, fiind adaptate proiectelor de construcție pe scară internațională, Ministerul Economiei și Finanțelor, în calitate de beneficiar al proiectului Phare 2004/016 - 772.05.01.02, s-a angajat să realizeze o transpunere a clauzelor contractuale FIDIC în legislația română.

Obiectivul principal al proiectului Phare 2004/016 - 772.05.01.02 era de a armoniza legislația română în ceea ce privește condițiile de contract pentru construcții, în conformitate cu practica de la nivelul Uniunii Europene și cu condițiile stabilite de Federația Internațională a Inginerilor Consultanți. Între obiectivele specifice avute în vedere de proiectul menționat s-au reținut:

- realizarea unei traduceri oficiale, de o calitate superioară, a condițiilor contractuale generale FIDIC 1999 și

- adoptarea, ulterior, a principiilor consacrate în condițiile contractuale FIDIC ca norme de drept aplicabile în România, urmărindu-se îmbunătățirea legislației naționale, astfel încât cadrul legislativ să fie în măsură să asigure contractarea Fondurilor Structurale și de Coeziune.

Ca urmare a proiectului Phare amintit, în luna iunie a anului 2008 a fost adoptat cu aplicare imediată Ordinul comun al miniștrilor Economiei și Finanțelor, Transporturilor și Locuințelor nr. 915/465/415/2008 pentru aprobarea condițiilor contractuale generale și speciale la încheierea contractelor de lucrări (denumit în continuare „Ordinul”) [7, p.83].

Ordinul în cauză cuprindea în anexă modele de contract pe care autoritățile contractante aveau obligația să le utilizeze la încheierea unor contracte de achiziție publică

de lucrări, respectiv a celor având ca obiect:

- fie execuția unor lucrări de construcții (lucrări de organizare a șantierelor și de pregătire a terenurilor, lucrări de construcții complete sau parțiale și lucrări de geniu civil, lucrări de instalații și izolații, lucrări de finisare, închirierea de utilaje de construcții și demolare cu operator) sau execuția unei construcții;

- fie atât proiectarea, cât și execuția unor lucrări de construcții (astfel cum acestea au fost enumerate mai sus) sau atât proiectarea, cât și execuția unei construcții.

În mod concret, Ordinul avea atașate următoarele anexe:

- Anexa nr. 1a - Condiții de Contract pentru Construcții (pentru clădiri și lucrări ingineresti proiectate de către Beneficiar);

- Anexa nr. 1b - Condiții Speciale Obligatorii pentru Condiții de Contract pentru Construcții;

- Anexa nr. 2a - Condiții de Contract pentru Echipamente electrice și mecanice și pentru clădiri și lucrări ingineresti proiectate de către Antreprenor;

- Anexa nr. 2b - Condiții Speciale Obligatorii pentru contractul menționat la Anexa 2a;

- Anexa nr. 3a - Forma Scurtă de Contract;

- Anexa nr. 3b - Condiții Speciale Obligatorii pentru Forma Scurtă de Contract.

Prevederile Anexei nr. 3 se aplicau exclusiv contractelor de achiziție publică de lucrări cu o valoare de până la 5 milioane de euro sau echivalentul în lei al acestei sume. Se poate observa deci că Ordinul a transpus din cadrul Condițiilor FIDIC Cartea Roșie, Cartea Galbenă și pe cea Verde, fără însă a prelua Cartea Argintie.

Noua reglementare a rămas însă în vigoare mai puțin de un an. Încă de la momentul publicării sale, Ordinul a creat probleme de interpretare și aplicare extrem de dificile, generate în principal de tehnica normativă defectuoasă, de utilizarea unei terminologii inadecvate sistemului român de drept și de insuficienta corelare – mergând până la

contradicția flagrantă – a prevederilor sale cu norme legale imperative de forță juridică superioară în domenii-cheie pentru încheierea și derularea contractelor, precum achizițiile publice și finanțele publice. Toate acestea au făcut practic imposibilă utilizarea modelelor de contract FIDIC astfel cum au fost transpuse prin Ordin, motiv pentru care s-a decis în cele din urmă abrogarea acestuia, realizată prin Ordinul comun al ministrului Finanțelor Publice, ministrului Transporturilor și Infrastructurii și ministrului Dezvoltării Regionale și Locuinței, nr. 1059/2009 [7, p.85].

Premisele consacrate în Proiectul Phare 2004/016 - 772.05.01.02 – Transpunerea clauzelor contractuale FIDIC în legislația română – sunt pe fond corecte, deoarece adoptarea principiilor consacrate în condițiile contractuale FIDIC ca norme de drept aplicabile în România poate realiza o îmbunătățire a legislației naționale în măsură să asigure, între altele, contractarea și utilizarea eficiente a fondurilor structurale și de coeziune. Necesitatea utilizării acestor clauze contractuale, adaptate însă corespunzător legislației române, rezultă din nevoia de a se asigura o practică unitară a autorităților contractante în relația lor contractuală cu antreprenorii, din nevoia unei cât mai bune cunoașteri, atât de către autoritatea contractantă, cât și de către antreprenori, a mecanismelor contractuale aplicabile, precum și din necesitatea alinierii la instrumentele contractuale folosite la nivel internațional, condițiile FIDIC fiind un astfel de instrument pe care investitorii străini îl cunosc, îl acceptă și îl practică în desfășurarea activităților antreprenoriale.

Un motiv în plus pentru care este oportună implementarea principiilor FIDIC în legislația noastră îl reprezintă complexitatea contractelor de execuție de lucrări și problemele particulare pe care acestea le pot ridica față de alte contracte.

Așa cum s-a remarcat în literatura internațională de specialitate, contractele de lucrări prezintă un număr de caracteristici

speciale, decurgând din specificul proiectelor de construcții, care le disting de alte contracte: [7, p.88]

(a) complexitatea deosebită, amplificată de necesitatea interacțiunii între un număr semnificativ de participanți – contractanți, subcontractanți, furnizori, producători, fiecare cu angajamente și obiective diferite în cadrul proiectului;

(b) interdependența opțiunilor Beneficiarului și Antreprenorului în privința modului de selecție și procesare a materialelor de construcții, cu consecințe în planul răspunderii, putând fi identificate o serie de situații în care este dificil de stabilit felul în care este împărțită răspunderea între partenerii de contract; în mod evident, cu cât cerințele Beneficiarului sunt mai detaliate în privința calității materialelor și a muncii prestate, cu atât mai puțină libertate de alegere este lăsată Antreprenorului și, implicit, cu atât mai neclară devine granița dintre răspunderile celor două părți;

(c) caracterul tehnic pronunțat, care implică aspecte ce țin de domenii variate de expertiză și care impune metode avansate și sofisticate de analiză și luare a deciziei;

(d) implementarea lor necesită un consum ridicat de resurse umane și financiare, precum și de timp, și este expusă unor riscuri semnificative; este suficient să amintim că multe dintre proiectele de construcții sunt implementate în zone izolate sau pe terenuri cu o configurație dificilă și pot fi afectate de evenimente naturale de intensitate și frecvență greu sau chiar imposibil de prevăzut;

(e) sunt relativ mai ample și mai consistente în redactare decât alte contracte, deoarece încearcă să reglementeze în cât mai mare detaliu mecanismele contractuale și modul de abordare a situațiilor speciale care pot apărea în cursul implementării sale;

(f) au potențialul de a genera o multitudine de situații conflictuale a căror soluționare necesită un timp îndelungat, impune examinarea unui volum mult mai mare de documente decât în cazul altor contracte și

implică analizarea tuturor celor trei aspecte (de fapt, de drept și de cuantificare), unde:

– aspectele de fapt sunt legate în general de evenimente sau circumstanțe care se produc sau sunt localizate în cadrul sau în afara șantierului și care în multe cazuri implică analize tehnice de înaltă specializare;

– aspectele de drept cuprind atât reguli și principii legate de dreptul contractelor în general, cât și de ceea ce ar putea fi definit ca un „drept al construcțiilor”, un ansamblu de norme speciale, a căror cunoaștere, interpretare și aplicare necesită o expertiză aparte; precum și

– aspectele de cuantificare, care presupun calcule matematice complexe și utilizarea unor aplicații software și care, din acest motiv, impun la rândul lor deținerea unei expertize specifice.

În aceste condiții, utilizarea unor forme standardizate de contract, cunoscute și acceptate atât de antreprenori, cât și de beneficiari, contribuie la scăderea semnificativă a costurilor asociate pregătirii, negocierii și gestionării contractelor. Așa cum s-a reținut în literatura de specialitate, din punctul de vedere al constructorilor, costurile ridicate de tranzacționare asociate unor condiții contractuale nestandardizate oferă argumente convingătoare în favoarea unei forme standard de contract care să fie larg cunoscută și înțeleasă de industrie. Aceasta deoarece orice condiții contractuale nestandard trebuie să fie evaluate în mod temeinic de către părți din punctul de vedere al efectelor pe care le-ar genera, pentru a înțelege modul în care acestea modifică balanța „normală” de repartizare a riscurilor în contractul standard [7, p.91].

Pe fondul dezvoltării sectorului de construcții în România, părțile contractante s-au confruntat cu situații dificile, nereglementate expres, fiind astfel necesară adoptarea unor principii recunoscute și utilizate în practica industriei de profil la nivel internațional, care să asigure derularea contractelor într-o manieră eficientă și să preîntâmpine sincopel datorate divergențelor de interpretare. În

aceste condiții, preluarea anumitor principii FIDIC în legislația română, mai ales în contextul aderării României la Uniunea Europeană, devine o necesitate de necontestat.

Este important însă de observat că, în special în materia finanțelor publice și a achizițiilor publice, în România au fost adoptate acte normative cu putere de lege, armonizate cu legislația comunitară. Astfel, preluarea principiilor consacrate în condițiile contractuale FIDIC ca norme de drept aplicabile în România trebuie realizată cu respectarea principiilor imperative ale legislației române emise în contextul adaptării la normele adoptate la nivelul Uniunii Europene, principii care respectă nu numai regulile generale din dreptul comunitar, dar se încadrează în mod adecvat în sistemul român de drept, ca ansamblu de acte normative [8, p.29],

În ceea ce privește actul prin care este recomandat să se preia principiile consacrate în condițiile contractuale FIDIC ca norme de drept aplicabile în România, trebuie avut în vedere că se operează completări în materia achizițiilor publice, domeniu reglementat prin act cu putere de lege. În plus, vor exista anumite interferențe în sectorul finanțelor publice și contenciosului administrativ, domenii în egală măsură reglementate prin lege. Într-o astfel de situație, ordinul de ministru se dovedește un instrument legislativ inadecvat, datorită sferei de incidență a acestui tip de act, care trebuie să se limiteze strict la cadrul stabilit de actele pe baza și în executarea cărora a fost emis și nu poate conține soluții care să contravină prevederilor acestora [8, p.31].

Având în vedere că derogarea de la prevederile unui act normativ se poate face numai printr-un act normativ de nivel cel puțin egal cu cel al reglementării de bază, este evident că printr-un ordin de ministru nu se pot institui derogări de la dispozițiile imperative ale unei legi sau ordonanțe de guvern, deoarece ordinul are forță juridică inferioară acestor tipuri de acte normative. În concluzie, pentru a se putea conferi condițiilor contractuale FIDIC statut

de norme de drept aplicabile în România, prin care să se instituie eventuale derogări de la dispozițiile legale imperative în vigoare, dacă acest lucru s-ar considera justificat prin prisma specificului contractelor de lucrări, ar fi necesar ca actul normativ prin care s-ar reglementa aceste condiții să aibă putere juridică egală sau superioară celei a actului de la care se derogă.

Cu toate acestea, considerăm că, în spiritul unității, al coerenței și al integrității cadrului normativ în domenii-cheie cu impact asupra cheltuirii fondurilor publice (achiziții publice, finanțe publice), este recomandabil ca regulile FIDIC să fie armonizate cu prevederile legislației române în aceste domenii, adoptarea condițiilor contractuale astfel armonizate putându-se realiza prin hotărâre a Guvernului României (așadar prin act normativ de același nivel cu cele prin care se stabilesc, de exemplu, normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 395/2016).

În pofida tuturor problemelor pe care le-au ridicat, este totuși de necontestat faptul că unele dintre prevederile Condițiilor contractuale din Ordin au fost foarte utile și au adus beneficii atât autorităților contractante, cât și antreprenorilor. Astfel, Ordinul a reglementat pe larg, în mod amănunțit și temeinic, procedura de derulare a contractului de lucrări, conduita părților, drepturile și obligațiile acestora.

Un aspect pozitiv al Ordinului a fost acela că a introdus în contract Inginerul consultant ca administrator al contractului, un concept bine conturat în contractele FIDIC, care l-au preluat din tradiția engleză [8, p.35].

Dincolo de disputele legate de dublul rol al acestuia, Cărțile FIDIC acordă Inginerului o poziție independentă și imparțială, în considerarea poziției sale de arbitru și mediator, poziție care este recunoscută și protejată ca atare de jurisprudența anglo-saxonă. Sarcinile încredințate Inginerului de către Cartea Roșie sau cea Galbenă sunt complexe, acestea fiind preluate și în Condițiile

contractuale din Ordin. Inginerului i se conferă astfel o importanță substanțială în derularea contractului, condițiile contractuale stabilind clar sarcinile și modul în care acesta trebuia să acționeze [8, p.37].

Inginerul, în calitate de persoană desemnată de Beneficiar să acționeze în scopul contractului, are un rol esențial în perioada de execuție a lucrărilor sub contractele FIDIC. El reprezintă practic o garanție pentru autoritatea contractantă a faptului că lucrările sunt realizate în conformitate cu prevederile contractului, având în principal rolul de a supraveghea executarea lucrărilor și îndeplinirea obligațiilor de către Antreprenor. Astfel, Inginerul poate emite către Antreprenor, în scris, instrucțiuni și planșe suplimentare sau modificate care pot fi necesare pentru execuția lucrărilor și remedierea oricăror defecțiuni, iar Antreprenorul are obligația de a respecta instrucțiunile primite de la Inginer pentru orice problemă în legătură cu contractul.

Inginerul are competențe pentru a conveni sau a stabili modul de soluționare a unei probleme. În acest sens, el se consultă cu fiecare parte în încercarea de a ajunge la un acord, iar în situația în care părțile nu se înțeleg, Inginerul are competența de a stabili o soluționare imparțială în conformitate cu prevederile contractului, luând în considerare toate circumstanțele relevante.

Inginerul înștiințează ambele părți cu privire la fiecare acord sau stabilire a modului de soluționare, prezentând motivația de susținere, iar fiecare parte are obligația de a se conforma oricărui acord sau stabilire a modului de soluționare până la intervenirea unei revizuii a contractului. De asemenea, Inginerul poate solicita Antreprenorului să execute unele lucrări de remediere: [9]

- să înlătore de pe șantier și să înlocuiască orice echipament sau material care nu este în conformitate cu prevederile contractului,

- să înlătore sau să refacă orice lucrare care nu este în conformitate cu prevederile contractului,

- să execute orice lucrare care este solicitată ca urgență pentru siguranța lucrărilor datorită unui accident, unui eveniment neprevăzut sau altui factor.

Totodată, în contractele FIDIC Inginerul are posibilitatea de a lua măsuri în vederea stimulării evoluției lucrărilor. În situația în care evoluția lucrărilor se dovedește nesatisfăcătoare pentru respectarea duratei de execuție, și/ sau evoluția lucrărilor nu mai corespunde programului de execuție stabilit, din alte cauze decât cele care ar permite prelungirea duratei de execuție, atunci Inginerul are dreptul de a solicita Antreprenorului transmiterea unui program actualizat și unui raport justificativ care să descrie metodele revizuite propuse de Antreprenor spre a fi adoptate în vederea stimulării evoluției lucrărilor pentru încadrarea în durata de execuție.

Inginerul are atribuții esențiale, inclusiv în ceea ce privește recepția lucrărilor. Astfel, Inginerul este cel care emite certificatul de recepție la terminarea lucrărilor, precizând data la care lucrările sau sectoarele au fost terminate în conformitate cu prevederile contractului, cu excepția unor lucrări minore rămase neexecutate și a defecțiunilor care nu afectează semnificativ utilizarea lucrărilor în scopul destinat, precum și certificatul de recepție finală, în care se atestă data la care Antreprenorul și-a încheiat obligațiile prevăzute în contract.

De asemenea, în multe cazuri acțiunea Inginerului reprezintă o condiție prealabilă realizării drepturilor ce reies din contract. Astfel, Inginerul este persoana care autorizează efectuarea plăților către Antreprenor. Inginerul aprobă situațiile interimare de lucrări în care sunt prezentate detaliat sumele la care Antreprenorul se consideră îndreptățit, împreună cu documentele justificative care cuprind raportul privind evoluția lucrărilor. În baza acestor acte Inginerul are calitatea de a emite către Beneficiar certificatul interimar de plată, în care se include suma de plată stabilită în mod echitabil de către Inginer și detaliile

justificative aferente.

Similar cu cele arătate mai sus, după efectuarea recepției finale, Inginerul aprobă formatul situației finale de lucrări și apoi emite certificatul final de plată, în care se menționează suma finală datorată, precum și eventuala diferență datorată Antreprenorului de către Beneficiar sau Beneficiarului de către Antreprenor, după caz, luându-se în considerare toate sumele plătite anterior de către Beneficiar și toate sumele la care Beneficiarul este îndreptățit.

De un real ajutor pentru părțile contractante ar fi reglementarea și/sau clarificarea prin intermediul Condițiilor contractuale a nenumărate situații care se întâmplă în practică și care, în lipsa unor prevederi contractuale, pot conduce la diferende.

Astfel, contractele FIDIC reglementează necesitatea evitării afectărilor, regimul căilor de acces, al bunurilor care erau livrate pe șantier, al utilajelor și materialelor asigurate de Antreprenor sau de Beneficiar; condițiile contractuale au prevăzut, de asemenea, măsurile necesare pentru protecția mediului, aspecte legate de furnizarea energiei, apei, gazelor și a altor servicii, de sănătatea și securitatea muncii, etc.

Ca exemple, enumerăm următoarele: [9]

(a) În Sub-Clauza 4.8 [Proceduri de Securitate], se prevede că Antreprenorul are obligația să respecte reglementările în vigoare legate de securitatea muncii, să se preocupe de securitatea tuturor persoanelor care au dreptul de a se afla pe șantier, să depună toate eforturile rezonabile pentru a păstra șantierul și lucrările degajate de obstacole inutile, pentru a evita expunerea la riscuri a persoanelor respective, să asigure împrejmuirea, iluminatul, paza și supravegherea lucrărilor până la terminarea și recepția acestora și să execute orice lucrări provizorii (inclusiv drumuri, trotuare, parapeti și garduri) care pot fi necesare, pentru utilizarea de către public și protecția publicului, a proprietarilor și ocupanților terenurilor

adiacente.

(b) Potrivit Sub-Clauzei 4.13 [Dreptul de Trecere și Facilități], Antreprenorul are obligația să nu afecteze inutil sau nemotivat libera circulație a publicului sau accesul către drumuri și trotuare ori folosirea și ocuparea acestora, indiferent dacă acestea sunt publice sau aparțin Beneficiarului ori altor proprietari.

(c) Conform Sub-Clauzei 4.15 [Căile de Acces], Antreprenorul are obligația de a depune eforturi rezonabile pentru a preveni degradarea drumurilor sau podurilor utilizate datorită traficului propriu sau datorită personalului Antreprenorului. Aceste eforturi includ utilizarea corespunzătoare a vehiculelor și a drumurilor. Antreprenorul trebuie să execute toate marcajele și indicatoarele de-a lungul drumurilor de acces și să obțină aprobarea autorităților competente pentru marcaje și indicatoare, precum și pentru utilizarea acestor drumuri. De asemenea, Antreprenorul suportă toate Costurile necesare aducerii drumurilor de acces în stare de compatibilitate sau disponibilitate, pentru uzul și necesitățile Antreprenorului.

(d) În Sub-Clauza 4.18 [Protecția Mediului] este prevăzută obligația Antreprenorului de a lua toate măsurile necesare pentru protecția mediului înconjurător (atât pe șantier cât și în afara acestuia) și pentru limitarea daunelor sau afectării populației și a proprietăților ca urmare a poluării, zgomotului și a altor consecințe ale activității sale. Totodată, Antreprenorul se asigură că emisiile, deversările de suprafață și deșeurile rezultate în urma activităților proprii nu depășesc valorile indicate în specificații și nu vor depăși valorile admise de legislația în vigoare. [9]

(e) În cadrul Clauzei 6 [Personalul și Forța de Muncă] se precizează faptul că Antreprenorul este obligat să respecte întreaga legislație a muncii care se aplică personalului său, inclusiv Legile referitoare la angajare, sănătate, securitatea muncii, asistență socială, emigrare și repatriere, asigurându-i acestuia toate drepturile legale. Antreprenorului îi este

interzis să recruteze sau să încerce să recruteze personal sau forță de muncă din cadrul personalului Beneficiarului. De asemenea, Antreprenorul trebuia să ia toate măsurile necesare pentru menținerea sănătății și securității personalului propriu, să se asigure, în colaborare cu autoritățile sanitare, că personalul medical, facilitățile de prim ajutor, infirmeria și serviciul de ambulanță sunt asigurate în permanență pe șantier și în taberele de cazare ale personalului Antreprenorului sau Beneficiarului și că se iau toate măsurile necesare pentru asigurarea asistenței sociale, condițiilor de igienă și prevenirii epidemiilor.

(f) Potrivit Clauzei 6.7 [Sănătatea și Securitatea Muncii], în situația producerii unui accident, Antreprenorul are obligația de a transmite urgent Inginerului detalii referitoare la producerea accidentului. Antreprenorul păstrează un registru și întocmește, la solicitarea Inginerului, rapoarte referitoare la sănătatea, securitatea și asistența socială acordată persoanelor, precum și la daunele aduse proprietății.

Condițiile de contract pentru echipamente și construcții, inclusiv proiectare, se recomandă pentru furnizarea echipamentelor electrice și/sau mecanice și pentru proiectarea și execuția clădirilor sau lucrărilor ingineresti.

În cadrul acestui tip de contract, Antreprenorul, în conformitate cu cerințele beneficiarului, întocmește proiectul și furnizează echipamente și/sau execută lucrări care pot include orice combinație de lucrări civile, mecanice, electrice și/sau de construcții [10, p. 183].

Derularea misiunii

Din punct de vedere tehnic, fiecare misiune de construcții se încheie prin terminarea unei lucrări. În condițiile FIDIC, „lucrare” și „lucrări” sunt sinonime. În termeni juridici, misiunea de construcție cuprinde o fază de execuție a lucrărilor, care ia sfârșit odată cu finisarea lor. Ca regulă, i se adaugă și o perioadă de garanții pentru vicii (în proiec-

tele de construcții). Inginerii din spațiul anglo-saxon au elaborat alți termeni tehnici decât cei continentali pentru a denumi fiecare din fazele misiunii, din simplul motiv că în dreptul anglo-saxon lipsește o definiție legală a recepției de lucrări. Nu există de altfel nici regimul legal al remedierii viciilor după recepție. În genere, pentru juriștii anglo-saxoni, cuvântul „recepție” nu are vreo semnificație specifică. Toate consecințele juridice ce ar decurge din recepția lucrărilor în dreptul german sau în dreptul francez trebuie definite prin contractul însuși.

De aceea se obișnuiește să se specifice și să se definească transferul de riscuri ale lucrării, scadența plăților și dată de început a fazei de garanție pentru vicii, cu atât mai mult, cu cât terminarea lucrărilor este de obicei certificată de către o persoană autorizată și desemnată de către contractul de construcții. Din punctul de vedere al unui jurist continental, recepția ca eveniment esențial în cadrul misiunii de construcție se efectuează într-o singură zi. Or, Cărțile FIDIC se bazează pe cultura anglo-saxonă și organizează recepția lucrărilor în diferite etape. Întâi intervine certificatul de recepție (a se vedea sub-clauză 10.1), care nu are nici pe departe semnificația pe care recepția o are în dreptul german, francez sau polonez. Eliberarea sa nu are alt efect decât transferul riscului pierderii sau al deteriorării lucrării asupra Beneficiarului (sub-clauza 17.2).

Însă Antreprenorul asumă remedierea viciilor (chiar și acelor, ce nu-i sunt imputabile, caz în care munca suplimentară este plătită conform sub-clauzei 11.2) timp de o perioadă numită „defects notification period”, precizată în contract și susceptibilă de a fi prelungită la cererea Beneficiarului. Această perioadă nu trebuie confundată cu perioadele similare garanției „de parfait achèvement” din dreptul francez. Aceasta din urmă nu începe decât după faza defects notification period, a cărui sfârșit este certificat de către Inginer prin intermediul Certificatului de execuție. Termenele de garanție „de parfait achèvement” și de garanție

decenală nu încep să curgă decât din ziua eliberării acestui certificat. „Defects notification period” se adaugă deci fazei de garanție pentru vicii care este prevăzută de legea aplicabilă contractului.

Prin urmare, în Cartea Galbenă, obligația principală a Antreprenorului se concretizează prin referință la Cerințele Beneficiarului, pe când în Cartea Roșie acestea sunt înlocuite de caietele de sarcini (deviz descriptiv și desene). În cadrul realizării contractului, Antreprenorului îi revine, pe lângă obligația realizării lucrărilor, și sarcina de proiectare [10, p.185].

În toate Cărțile, lucrările încep cu înștiințarea de începere a lucrărilor, prezentarea programului (adesfășurării lucrărilor) și verificarea cerințelor Beneficiarului. Apoi urmează fazele de proiectare și de fabricare propriu-zise, ambele fiind terminate cu o recepție (provizorie), căreia îi succede perioada de notificare a viciilor, luând sfârșit odată cu recepția definitivă. Între acestea se situează faza testelor la terminare și cea a testelor după terminare, în ipoteza în care au fost convenite.

În timpul întregii durate a fazei de construcții, desfășurarea lucrărilor urmează a fi notată. Progresele lucrărilor și toate evenimentele importante trebuie notate imediat. Evenimentele ce influențează desfășurarea lucrărilor vor fi analizate, iar pretențiile care rezultă din acestea – semnalate Inginerului. Acesta din urmă va analiza și va evalua drepturile invocate și documentația aferentă. Orice drepturi, pretenții sau plăți trebuie certificate, evaluate și constatate de către Inginer. Faza de construcție se bazează în întregime pe dispozițiile contractuale, pe comunicări și pe documentație. Regulile de bună conduită în privința celorlalți participanți la proiect prevalează într-un anumit fel asupra directivelor materiale, care se conțin în condițiile tehnice și în Cerințele Beneficiarului.

Regulile de bună conduită conțin instrucții cu privire la comportamentul actorilor (de exemplu, cu privire la obligația

de a semnală anumite fapte sau de fixare a unui termen) și cu privire la directivele despre conținut (de exemplu, obligația de a ține o documentație detaliată).

Cerințele Beneficiarului

În limba engleză, noțiunea de „scope of works” cuprinde misiunea antreprenorului. Contractul de construcție obligă Antreprenorul să furnizeze un „rezultat” și necesită deci mai mult decât încheierea unei serii de lucrări enumerate în caietele de sarcini. În schimb, caietele de sarcini au desigur o importanță primordială pentru executarea misiunii și mai ales pentru evaluarea prețului ce urmează a fi plătit pentru lucrarea terminată.

Obligațiile de proiectare a Antreprenorului conform Cărții Galbene rezultă în mare parte din cerințele Beneficiarului, care constituie o anexă la contract. În pofida acestui fapt, conform clauzei 1.5, Cerințele Beneficiarului nu mai au valoarea, pe care acestea o aveau anterior în Cartea Portocalie, unde se aflau pe locul trei în ierarhia documentelor. Contractul nu propune un model de prezentare al exigențelor Beneficiarului. Confruntată cu originalitatea și particularitățile diferitelor proiecte [22, p.187], FIDIC a renunțat la elaborarea unui asemenea model. Se recomandă utilizarea Blue Book a EIC. Practica arată că documentul ce conține Cerințele Beneficiarului este foarte important. Din moment ce acesta este anexat documentelor de licitație, este de importanță capitală ca Beneficiarul (sau Inginerul care îl asistă) să gândească bine conținutul documentului, la care se referă un mare număr de clauze. Rezumând, se poate afirma că în Cerințele Beneficiarului urmează să se conțină următoarele puncte:

- descrierea completă (dar nu prea detaliată) a parametrilor proiectului,
- o descriere a proiectului, redactată astfel încât Beneficiarul să poată să selecteze candidații,
- indicații detaliate cu privire la funcția și utilizarea proiectului,

- indicația prestațiilor individuale, cum ar fi instruirea personalului (clauza 5.5), așa-numitul „commissioning”.

Rolul Inginerului

În Condițiile FIDIC, rolul Inginerului a fost întotdeauna unul din subiectele cele mai controversate și a ocazionat numeroase neînțelegeri. Dublul rol al Inginerului, care în același timp poartă sarcina de reprezentare a Beneficiarului și este titularul unei misiuni ce îi impune o anumită formă de imparțialitate, l-au transformat într-o țintă preferată a criticilor.

Utilizarea Cărții Galbene cere părților să se familiarizeze cu conceptul de inginer, al cărui rol este descris în clauza 3. Acțiunea Inginerului este deseori o condiție prealabilă realizării drepturilor ce reies din contract, precum și la eliberarea certificatului de plată prealabil facturării emise de către Antreprenor, sau a certificatului de recepție permițând deblocarea primei tranșe a sumelor reținute. Dacă Beneficiarul împiedică Inginerul să certifice una din plăți, sau nu veghează în mod satisfăcător ca acesta să respecte obligația respectivă, se prezumă că această condiție a fost îndeplinită (a se vedea art.1178 Cod Civil francez). Trebuie de menționat, totuși, că după cum consideră unii autori, sistemul de certificare și constatare constituie o condiție potestativă [10, p.192].

Totuși, acțiunea Inginerului nu depinde în mod exclusiv de voința Beneficiarului. Ea nici măcar nu este lăsată la discreția Inginerului, care este obligat să adopte un comportament conform dispozițiilor contractuale. Fiecare acțiune a Inginerului își găsește fundamentarea în contractul însuși. Beneficiarul nu este îndreptățit să impună autorității Inginerului careva restricții. Sigur, poziția Inginerului poate fi slăbită dacă părțile la contract sunt de acord. Dacă rolul Inginerului este redus într-o asemenea măsură, încât acțiunile sale depind doar de voința Beneficiarului și încât nu există niciun veritabil angajament de a plăți, prețul său de a accepta lucrarea, condiția certificării și

constatării drepturilor Antreprenorului devine caducă. În schimb, modelul FIDIC nemodificat de către părți acordă Inginerului o poziție independentă și imparțială, rol care, de altfel, este acceptat și protejat de jurisprudența anglo-saxonă, care a reamintit de mai multe ori că rolul Inginerului în calitate de „decision-maker” nu poate fi redus sau modificat în mod unilateral de către Beneficiar.

Sarcinile încredințate Inginerului de către Cartea Galbenă sunt complexe. El este obligat să certifice plățile, recepția și sfârșitul perioadei de notificare a viciilor, de a aproba propunerile Antreprenorului, de a ratifica testele și programul Antreprenorului, de a ordona modificări și măsuri de accelerare, de a notifica data de început a lucrărilor, de a inspecta și de a examina lucrările, precum și de a le măsura, și, în cele din urmă, de a primi reclamațiile părților mai ales în ceea ce privește plățile suplimentare, prelungirea perioadei de notificare a viciilor la inițiativa Beneficiarului. Rolul său cere în acest caz o considerabilă experiență tehnică și o familiarizare profundă cu dispozițiile contractului, însă de asemenea și o anumită competență juridică și o practicare a dreptului aplicabil contractului [11].

Realizarea lucrărilor și a plăților

Antreprenorul se liberează de obligațiile sale prin executarea lucrărilor convenite în modul prevăzut în contract. Faptul că Red, Yellow și Silver Book nu solicită în mod expres Antreprenorului decât realizarea „fit for purpose” în ceea ce privește obligația de proiectare, nu trebuie să conducă la falsa impresie că obligația de terminare a lucrărilor nu ar fi o obligație de rezultat. Dimpotrivă, urmează a fi înțeles contrariul, mai ales că dreptul englez îi solicită implicit Antreprenorului să termine lucrările „fit for purpose”.

În spiritul Cărții Galbene, este convenit un preț forfetar, care face desigur obiectul unor amenajări contractuale, însă se subînțelege că înglobând toate impozitele și taxele. În

afară de câteva adaptări minime la sistemul de preț forfetar, clauza 14 a Cărții Galbene se îndepărtează foarte puțin de clauza corespondentă din Cartea Roșie. Trebuie însă luate în considerație diferențele esențiale care există între regimurile respective de reținere de garanție. Acestea sunt reglementate în ambele cărți în cadrul clauzei 14.9. Spre deosebire de Cartea Roșie, prima jumătate a Reținerilor de garanție nu devine exigibilă în Cartea Galbenă decât după certificatul de recepție și realizarea tuturor testelor după terminare, prevăzute contractual (a se compara cu clauza 12). Prevederile despre Reținerile de garanție diferă unele față de altele după secțiuni.

Dispoziții de modificare

Toate Cărțile FIDIC prevăd posibilitatea emiterii unor dispoziții de modificare. Or, nu trebuie să ne înșelăm în această privință. Autorizarea Inginerului nu este fără de limite, căci el nu este îndreptățit să modifice contractul. Părțile la contract și Inginerul sunt legate între ele în virtutea principiului „pacta sunt servanda”. Din moment ce Beneficiarul dorește să iasă din cuprinsul obiectului contractului, părțile urmează să se înțeleagă din nou. Evident, a defini obiectul contractului și limitările corespunzătoare ale dreptului de a dispune modificări poate fi dificil, cu atât mai mult căa exemplele de modificare stipulate în sub-clauza 13.1 nu sunt exhaustive. Pe de altă parte, sub-clauza 3.3 precizează că Inginerul nu este autorizat să dea decât instrucțiile necesare executării lucrărilor și suprimării viciilor [11, p.29].

În plus, dreptul la un supliment de preț nu corespunde întotdeauna unei contraprestații suficiente, deoarece Antreprenorul nu dispune în mod sistematic de competențele adecvate pentru a răspunde exigențelor proiectului modificat. Și mai rău, se poate întâmpla ca Antreprenorul să fi deja afectat timpul său liber și resursele sale realizării unui alt proiect.

În toate cazurile și la orice moment până la recepție, Inginerul poate dispune modificări. După eliberarea certificatului de recepție, doar Beneficiarul este îndreptățit să o facă. Antreprenorul poate ridica obiecții, însă doar într-o mică măsură. Modificările în lucrări pot fi introduse în trei moduri:

a. inginerul poate dispune o modificare a lucrărilor conform sub-clauzei 13.1, adică fără acord prealabil cu privire la fezabilitate și preț;

b. antreprenorul poate face câteva propuneri de optimizare conform sub-clauzei 13.2, care pot favoriza ambele părți;

c. inginerul poate solicita propuneri în sensul sub-clauzei 13.3 pentru a obține un acord anticipat și a reduce conflictele.

Ele se bazează deci fie pe o dispoziție a Inginerului, fie la solicitarea adresată Antreprenorului de a transmite o propunere. În detaliu, conținutul clauzelor diferă. Bunăoară, în clauza 13.1 lipsește o listă a dispozițiilor de modificare posibile. Însă un ordin de modificare nu poate în niciun caz încredința executarea lucrărilor unui alt Antreprenor. În afară de aceasta, clauza 13.1 conține alte limitări ale efectului obligatoriu al ordinelor de modificare.

Surse bibliografice:

1. Deak, Francisc, *Tratat de drept civil. Contracte speciale*, vol. II, ediția a IV-a, Editura Universul Juridic, București, 2018.
2. Corbett, Edward, „FIDIC's New Rainbow

1st Edition – An Advance?”, în *International Construction Law Review*, 2019.

3. Gaede Jr., A. H., „The Silver Book: An Unfortunate Shift From FIDIC's Tradition of Being Evenhanded and of Focusing on the Best Interests of the Project”, în *Internatio-*

- nal Construction Law Review, 2019.
4. Henchie, Nicholas D.J., „FIDIC Conditions of Contract for EPC Turnkey Projects –The Silver Book Problems in Store?”, în International Construction Law Review, 2018.
 5. Hök, Götz-Sebastian, “Difficulties Encountered in the English-French Translation of FIDIC’s Standard Form Contracts”, în International Construction Law Review, 2017.
 6. Hök, Götz-Sebastian, „Relationship Between FIDIC Conditions and Public Procurement Law – Reliability of Tender Documents” în International Construction Law Review, 2018.
 7. Enache Liviu, Tratat de drept civil – contractele speciale, Editura Sitech, Craiova, 2015.
 8. Stătescu, Constantin, Bârsan, Corneliu, Drept civil. Teoria generală a obligațiilor, ed. a IX-a, revizuită și adăugită, Editura Hamangiu, București, 2018.
 9. „Ghidul Beneficiarului pentru utilizarea Condițiilor Speciale de Contract”, Ministerul Economiei și Finanțelor, disponibil la http://www.inforegio.ro/user/file/Ghidul%20beneficiarului_FIDIC.pdf.
 10. Seppala, Les nouveaux modèles FIDIC de contrat de construction internationale, RDI, 2016.
 11. Les clauses divergentes du projet des conditions spéciales roumaines du Livre Rouge FIDIC, <http://www.dr-hoek.de/fr/beitrag.asp?r=Articles&s=FR&t=FIDIC-Clauses-Speciales-Rumanie>.
-
-

DESPRE AUTORI**Adrian BACOȘ,**

*Inspector de specialitate,
Muzeul Național al Banatului,
Timișoara, România
adrian.bacos@ymail.com*